

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991

P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DIRECTRICE DE PUBLICATION: DR. SANAA HAOUATA - REDACTEUR EN CHEF: DR BRAHIM MEDDEB

N° 2- Vol.4

TRIMESTRE 2

AVRIL/ JUIN 2025

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-JURIDIQUE AU MAROC :

ANALYSE CRITIQUE DU DISPOSITIF
ASSOCIATIF DE L'UNION DE L'ACTION
FEMINISTE A RABAT

WISSAL BELHAOUARI

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-JURIDIQUE AU MAROC : ANALYSE CRITIQUE DU DISPOSITIF ASSOCIATIF DE L'UNION DE L'ACTION FEMINISTE A RABAT

GENDER-BASED VIOLENCE AND PSYCHO- LEGAL SUPPORT IN MOROCCO: CRITICAL ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL FRAMEWORK OF THE UNION OF FEMINIST ACTION IN RABAT

WISSAL BELHAOUARI

Master « Genre, discours et représentations »

*Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Mohammedia,*

Université Hassan II, Casablanca

Citation:

BELHAOUARI, W. (2025). VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-JURIDIQUE AU MAROC : ANALYSE CRITIQUE DU DISPOSITIF ASSOCIATIF DE L'UNION DE L'ACTION FEMINISTE A RABAT. REVUE ECONOMIE ET SOCIETE, 4(2), 92-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17304887>

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-JURIDIQUE AU MAROC : ANALYSE CRITIQUE DU DISPOSITIF ASSOCIATIF DE L'UNION DE L'ACTION FEMINISTE A RABAT

Résumé

Cet article analyse le processus d'accompagnement psycho-juridique des femmes survivantes de violences basées sur le genre, au sein de l'Union de l'Action Féministe à Rabat. L'objectif principal est de comprendre la dynamique de cet accompagnement dans un cadre associatif, en interrogeant ses pratiques, ses dispositifs, ses effets et ses limites. La recherche repose sur une approche qualitative combinant trois techniques de collecte de données : l'observation, les entretiens individuels et les focus groupes. Les résultats mettent en évidence deux types de limites : internes (manque de ressources humaines et financières, absentéisme, absence d'un système de suivi structuré) et externes (obstacles juridiques liés au Code de la Famille, résistances des femmes dues à la peur, à la pression sociale, à la lenteur des procédures ou au manque de moyens). Ces freins compromettent l'accès à la justice et la continuité de l'accompagnement. L'étude révèle un écart entre les dispositifs d'aide annoncés et leur mise en œuvre effective, soulignant la nécessité de réformes structurelles, notamment celle du Code de la Famille (Moudawana, 2004), ainsi qu'un renforcement des ressources d'accompagnement.

Wissal Belhaouari

Étudiante en Master Genre, discours et représentations

*Université Hassan II de Casablanca,
Maroc*

Mots-clés : *Travail social, Accompagnement psycho-juridique, femmes survivantes, violences basées sur le genre, Accès à la justice*

GENDER-BASED VIOLENCE AND PSYCHO-LEGAL SUPPORT IN MOROCCO: CRITICAL ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL FRAMEWORK OF THE UNION OF FEMINIST ACTION IN RABAT

Abstract

This article examines the psycho-legal support process for women survivors of gender-based violence within the Union of Feminist Action in Rabat, Morocco. The primary objective is to understand the dynamics of this support in an associative context by exploring its practices, structures, outcomes, and limitations. The study adopts a qualitative approach combining three data collection techniques: observation, individual interviews, and focus groups. Findings highlight two categories of constraints: internal (shortage of human and financial resources, absenteeism, and lack of a structured follow-up system) and external (legal barriers related to the Family Code, and survivors' reluctance due to fear, social pressure, lengthy procedures, or lack of financial means). These obstacles hinder effective access to justice and continuity of support. The study reveals a gap between formal support mechanisms and their practical implementation, emphasizing the need for structural reforms, particularly of the Family Code (Moudawana, 2004), and the strengthening of integrated support services.

Wissal Belhaouari

*Master's Student in Gender, Discourse
and Representations*

*Hassan II University of Casablanca,
Morocco*

Keywords: *Social work, Psycho-legal support, Women survivors, Gender-based violence, Access to justice.*

Introduction :

Depuis l'indépendance, la condition des femmes au Maroc a été façonnée par une combinaison de facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. L'État marocain a joué un rôle central dans l'institutionnalisation des rapports de genre, à travers le Code du statut personnel promulgué en 1957-1958, puis le Code de la famille en 2004, qui a introduit une vision normative des rôles féminins et masculins.

Puis, les années 1980-1990 qui ont été marquées par l'émergence des écrits sur la question féminine, des femmes qui réfléchissaient et écrivaient elles-mêmes sur leur situation, et l'apparition de productions intellectuelles féministes marocaines comme les œuvres de Fatima Mernissi, ainsi que la naissance de plusieurs associations et organisations qui s'inscrivent dans la lutte pour les droits de la femme marocaine. La première association féministe ayant vu le jour est l'Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) en 1985. Ces transformations socioculturelles ont joué un rôle déterminant dans l'émergence de la conscience féministe au Maroc et dans la lutte contre toutes les formes d'inégalités et de discriminations à l'égard des femmes (Naciri, 2014).

En effet, l'approche des droits est toujours au cœur du mouvement associatif qui travaille en faveur des femmes, afin de dévoiler et de démontrer les inégalités normalisées qui renforcent la suprématie masculine. En parallèle, ces mouvements ont contribué au fil des années aux changements des perceptions, des représentations et du système, menant à de nombreux transformations sociaux et politiques. Plusieurs événements ont été déclenchés et le processus de la reconnaissance des droits des femmes est en continuité, lié historiquement et étroitement au processus démocratique, en soulignant que la particularité du Maroc, par rapport à d'autres pays arabes, est de « moderniser mais avec démocratie », malgré les limites de la perception de la démocratie elle-même (M'Chichi, 2016).

Malgré une littérature riche sur les violences basées sur le genre au Maroc, peu de travaux analysent en profondeur le dispositif d'accompagnement psycho-juridique proposé dans un cadre associatif. Cette lacune soulève la question de l'efficacité réelle de ces dispositifs, de leurs limites, et des obstacles rencontrés par les femmes survivantes de violences dans leur accès à la justice et au soutien psychologique. L'article cherche donc à comprendre comment ce processus d'accompagnement se déploie concrètement au sein de l'Union de l'Action Féministe¹ à Rabat et à identifier les défis qu'il rencontre.

Pour enrichir notre problématique, nous ajoutons quelques questions secondaires :

- Quelles sont les pratiques mises en œuvre pour accompagner les femmes survivantes au sein de l'association ?
- Comment les bénéficiaires perçoivent-elles l'efficacité du processus d'accompagnement psycho-juridique ?
- Quels obstacles internes et externes limitent la conduite de cet accompagnement ?
- En quoi les spécificités socio-culturelles marocaines influencent-elles ce processus ?

Les hypothèses de notre recherche :

H1- L'accompagnement psycho-juridique dans un cadre associatif est un levier essentiel pour améliorer l'accès à la justice et le soutien psychologique des survivantes.

H2- Des obstacles structurels, financiers, et culturels freinent cependant son efficacité et sa continuité.

H3- Une articulation insuffisante entre le volet psycho-social et le volet juridique compromet le processus d'accompagnement des survivantes.

H4- Les perceptions des bénéficiaires varient selon leur profil socioculturel et leur niveau de vulnérabilité.

Cette étude adopte une approche qualitative, combinant observation participante et non participante, entretiens semi-directifs avec la directrice de l'association, les intervenantes sociales et les bénéficiaires, ainsi qu'un focus groupe organisé avec des femmes survivantes de violences. Cette triangulation permet d'appréhender tant les pratiques professionnelles que

¹ L'Union de l'action féministe (UAF) est une association nationale à but non lucratif, composée de 32 sections réparties à travers le Maroc. Née du mouvement de lutte pour la promotion des droits des femmes marocaines, le « Mouvement du 8 Mars », l'UAF s'inscrit depuis sa création dans une dynamique militante en faveur de l'égalité et de la justice sociale (UAF, 2016).

le vécu subjectif des bénéficiaires, tout en respectant les principes éthiques d'anonymat, de consentement éclairé et de confidentialité.

L'objectif principal de cet article est d'analyser le processus d'accompagnement juridique et d'accompagnement psychologique fournis aux femmes bénéficiaires de l'Union de l'Action Féministe à Rabat. Les objectifs spécifiques concernent l'analyse des modalités concrètes d'accompagnement psycho-juridique au sein de l'Union de l'Action Féministe. L'évaluation de l'efficacité perçue et réelle de ces dispositifs par les bénéficiaires et les intervenantes. L'identification des freins institutionnels, organisationnels et culturels à la réussite de cet accompagnement, ainsi la proposition des pistes d'amélioration pour renforcer le dispositif d'accompagnement aux femmes victimes de violences.

Dans un premier temps, l'article présente une revue de littérature sur les violences basées sur le genre et les dispositifs d'accompagnement. Ensuite, il clarifie le cadre conceptuel autour de la notion d'accompagnement psycho-juridique. La méthodologie de recherche est exposée avant de passer à l'analyse des résultats, organisée en trois axes : description du processus d'accompagnement, évaluation de son efficacité, et identification des obstacles. La discussion finale propose une lecture critique et des recommandations pour les pratiques associatives et les politiques publiques.

Revue de la littérature :

La violence basée sur le genre constitue un objet d'étude central en sciences sociales, mobilisant les champs de la sociologie, de la psychologie et du travail social. De nombreuses recherches ont documenté ses formes, ses causes structurelles et ses effets, tant au niveau international (Beaulieu & Lussier-Therrien, 2016 ; Prigent, 2024 ; Lamboley et al., 2014, 2022 ; Dölemeyer & Leser, 2021 ; Raban, 2017 ; Delage, 2018 ; Bergeron et al., 2022 ; Herman, 2012 ; Bucaille, 2013 ; Wafqui et al., 2024) qu'au niveau national marocain (Monqid, 2012 ; Derdar, 2017 ; Massoui & Séguin, 2020 ; Hattabi & Fath, 2023).

Les études existantes mettent en lumière la diversité des contextes de violences : violences conjugales (Prigent, 2024), mariages forcés (Lamboley et al., 2014), agressions sexuelles envers les aînées (Beaulieu & Lussier-Therrien, 2016), violences sexuelles intrafamiliales et extrafamiliales (Bergeron et al., 2022), traite des femmes réfugiées (Dölemeyer & Leser, 2021), ou encore violences en temps de guerre (Bucaille, 2013). Au Maroc, les travaux de Monqid (2012) et Derdar (2017) révèlent une banalisation des violences sexuelles et verbales dans les espaces publics et dans la culture populaire. D'autres études interrogent les logiques patriarcales et intersectionnelles à l'origine de ces violences, en insistant sur la persistance des normes rigides de genre dans la sphère privée (Massoui & Séguin, 2020) ou sur la précarité sociale des femmes victimes (Hattabi & Fath, 2023).

Malgré l'abondance des recherches sur la violence de genre, les travaux portant spécifiquement sur l'accompagnement psycho-juridique des femmes restent peu nombreux, surtout lorsqu'ils s'inscrivent dans un cadre associatif et social. À l'international, les contributions de Herman (2012) et Delage (2018) sont notables. Herman analyse les paradoxes du travail social féministe dans les associations, soulignant les tensions entre militantisme, professionnalisation et exigences institutionnelles. Delage (2018) met en évidence les normes émotionnelles, notamment la compassion et la colère, mobilisées dans l'accompagnement, et montre comment les attentes émotionnelles conditionnent la réception des femmes dans les dispositifs. Raban (2017) compare l'accompagnement universitaire des

victimes de harcèlement sexuel en France et au Québec, soulignant l'efficacité du modèle québécois fondé sur la prévention. D'autres travaux abordent les collaborations entre institutions juridiques et structures d'aide (Dölemeyer & Leser, 2021), ou encore les méthodologies de recueil de données sur les violences sexuelles (Bergeron et al., 2022).

Au Maroc, deux recherches méritent d'être soulignées. L'étude de Massoui et Séguin (2020) plaide pour une approche intersectionnelle du positionnement dans l'analyse de la violence conjugale, en prenant en compte les dimensions générationnelles, sociales et religieuses. Celle de Hattabi & Fath (2023) explore la relation entre précarité et violences conjugales, révélant les freins structurels à la sortie des situations de violence, notamment la dépendance économique, la peur de la stigmatisation, et le déficit de confiance envers les associations.

L'analyse croisée de ces travaux montre que, bien qu'ils soient complémentaires, peu d'entre eux abordent de manière intégrée les deux volets essentiels de l'accompagnement, le juridique et le psychologique, dans un cadre associatif à visée sociale. De plus, la majorité de ces recherches se concentrent soit sur les caractéristiques des violences, soit sur les conditions des survivantes, en négligeant souvent l'évaluation concrète de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement eux-mêmes.

C'est dans ce vide que s'inscrit notre terrain d'étude sur l'accompagnement psycho-juridique des femmes survivantes de violence basée sur le genre, qui propose une analyse intégrée et empirique du dispositif mis en place au sein de l'Union de l'Action Féministe à Rabat. Elle vise à interroger la manière dont l'accompagnement est vécu, perçu et évalué par les bénéficiaires et les intervenantes, en période de débat sur la réforme du Code de la famille (Moudawana, 2004). Cette recherche constitue ainsi un apport original à la littérature, en articulant l'analyse du vécu subjectif des femmes survivantes à celle des limites institutionnelles et associatives, tout en proposant une lecture critique des effets de la loi et de son application concrète. Elle se positionne également comme un outil de réflexion pour penser l'amélioration des services et des politiques publiques d'accompagnement.

Cadre conceptuel : clarifications autour de la notion d'accompagnement

Après avoir inscrit notre recherche dans le cadre de la littérature scientifique consacrée à la violence basée sur le genre, il devient indispensable de préciser le sens et la portée du concept analytique central qui guidera notre étude : *l'accompagnement*. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que, dans le champ social, ce terme se trouve souvent confondu avec d'autres notions proches telles que la prise en charge ou le suivi. Définir précisément ces concepts permet non seulement de cerner leur usage, mais aussi d'identifier les critères qui en déterminent l'application.

Dans son acception courante, *Le Robert* définit l'accompagnement comme « l'action de soutenir et d'assister quelqu'un », soit le fait de manifester un soutien et de rester auprès d'une personne (Robert, s.d.). *Larousse* le décrit comme une action qui consiste à accompagner quelqu'un dans ses activités ou ses déplacements, en le reliant directement au rôle de l'accompagnateur (Larousse, s.d.). Sur un plan plus approfondi, le *Dictionnaire critique d'action sociale* rappelle que le terme « accompagnement » dérive du verbe *accompagner*, lui-même issu du mot *compagnon*, formé de *con* et *pane* : « partager le pain ». Cette étymologie souligne la dimension relationnelle et contractuelle du concept, renvoyant à un rapport de proximité, de partage et d'échange. Dans le domaine de l'action sociale, cette

signification prend également une portée éthique : l'accompagnement est envisagé comme un processus interactif, inscrit dans une temporalité partagée, et fondé sur l'écoute, la bienveillance et la reconnaissance mutuelle. (Barreyre et al., 1995).

En intervention sociale, l'accompagnement s'inscrit dans un cadre méthodologique structuré et repose sur une relation contractuelle entre un·e professionnel·le et un·e usager·ère. Le *Dictionnaire critique* (1995) en identifie trois dimensions essentielles : d'abord, la reconnaissance de la subjectivité de l'usager·ère et de sa manière d'interpréter sa réalité ; ensuite, une compréhension dynamique de sa situation, prenant en compte les interactions entre événements vécus, potentiel de changement et contraintes structurelles ; enfin, l'élaboration conjointe d'actions adaptées, dans une logique participative respectueuse des aspirations individuelles. L'accompagnement commence ainsi dès l'établissement d'une relation, formelle ou implicite, et se déroule dans un cadre défini par des procédures précises. Il peut être assuré par des travailleurs sociaux, des organismes spécialisés en insertion ou toute structure dédiée au soutien social.

Il importe toutefois de distinguer l'accompagnement d'autres notions souvent associées. La *prise en charge* se réfère à l'action d'assumer la responsabilité d'une personne ou d'une situation, souvent dans un contexte médical, selon une logique unilatérale (L'Internaute, 2024 ; La Langue Française, 2015). Coltier et al., (2009) précise qu'à partir de 2005, ce terme a évolué pour désigner une transformation impliquant une responsabilité assumée vis-à-vis d'autrui. Le *suivi*, quant à lui, correspond à un processus continu et structuré visant l'amélioration des pratiques ou la réalisation d'actions concrètes, dans une progression cohérente (Le Robert, s.d. ; Frères des Hommes, s.d). L'accompagnement se distingue de ces deux notions par son caractère interactif, co-construit et partagé, où la responsabilité et l'initiative circulent entre l'accompagnant·e et l'accompagné·e.

Dans le cadre de notre recherche, deux formes spécifiques d'accompagnement retiennent notre attention. L'accompagnement psychologique, ou psychothérapie, tel que défini par l'Assemblée nationale du Québec (2009), désigne un traitement assuré par des spécialistes de la santé mentale, destiné à répondre à des troubles mentaux, des perturbations comportementales ou toute détresse psychologique. Il vise à induire des changements au niveau cognitif, émotionnel, comportemental ou relationnel, et peut inclure un soutien ou un conseil (Scotto d'Apollonia, 2009). L'accompagnement juridique, en droit, fait référence à l'aide juridique qui prend la forme d'une assistance gratuite ou partiellement financée, apportant aux personnes des informations sur leurs droits et obligations (L'Internaute, 2024).

À partir de ces deux dimensions, nous pouvons définir l'accompagnement psycho-juridique comme un dispositif intégré qui associe, d'une part, un soutien psychologique assuré par un·e professionnel·le de la santé mentale, et, d'autre part, un appui juridique permettant aux bénéficiaires de connaître et de faire valoir leurs droits. Son objectif est double : faciliter l'accès aux ressources juridiques pour les personnes vulnérables et leur offrir un soutien psychologique visant à restaurer leur autonomie, leur sécurité et leur capacité d'agir.

Par conséquent, notre usage du concept d'accompagnement psycho-juridique ne se limite pas à une définition descriptive ou opérationnelle ; il sera mobilisé comme outil analytique pour examiner les modalités concrètes par lesquelles les dispositifs associatifs articulent le soutien psychologique et l'appui juridique. Nous l'emploierons pour analyser les dynamiques relationnelles, les pratiques professionnelles, ainsi que les interactions entre bénéficiaires, intervenant·e·s et institutions. Cette approche nous permettra d'identifier à la fois les

conditions favorables à un accompagnement efficace et les contraintes structurelles, culturelles ou organisationnelles qui peuvent en limiter la portée.

Méthodologie² :

D'un point de vue méthodologique, cette recherche s'appuie sur une approche qualitative, choisie pour sa capacité à saisir la complexité des expériences, des interactions et des perceptions liées au processus d'accompagnement psycho-juridique. Ce choix répond à l'exigence d'explorer en profondeur la réalité vécue par les intervenantes et les bénéficiaires, en s'appuyant sur la richesse des récits et sur l'observation directe des pratiques.

Pour ce faire, nous avons mobilisé plusieurs techniques de collecte de données : l'observation (à la fois participante et non participante), les entretiens semi-directifs et le focus groupe. L'observation a constitué la première étape de l'enquête. Dans un premier temps, l'observation non participante nous a permis d'adopter une posture neutre afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'association, les services proposés, ainsi que les interactions entre intervenantes et bénéficiaires. À l'aide d'une grille d'observation élaborée sur Excel, nous avons systématiquement consigné des éléments relatifs aux aspects administratifs, institutionnels et communicationnels, ainsi qu'au degré d'engagement et au respect des objectifs et des règles internes.

Dans un second temps, nous avons opté pour l'observation participante, en nous impliquant dans certaines activités de l'association, notamment l'animation d'ateliers et la participation aux séances d'écoute. Cette immersion a permis de capter, de l'intérieur, les dynamiques de gestion, les modalités d'accompagnement, et la manière dont les besoins des bénéficiaires sont pris en compte dans les interventions.

En parallèle, nous avons conduit plusieurs entretiens semi-directifs. Deux ont été réalisés avec la directrice de l'association, afin de retracer l'histoire de la structure, de comprendre ses motivations fondatrices, de cerner ses missions essentielles et d'identifier les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du projet. Quatre autres entretiens ont été menés avec les assistantes sociales –l'assistante et la psychologue- qui jouent un rôle central dans le dispositif d'accompagnement psycho-juridique. Ces échanges ont permis de recueillir des informations détaillées sur les services offerts, les activités mises en place et les caractéristiques de la population bénéficiaire.

L'animation de quinze séances d'écoute individuelles, à l'égard des assistantes sociales, avec les femmes bénéficiaires a également constitué un outil précieux de collecte. Elles avaient pour double objectif de fournir une aide spécialisée, qu'elle soit psychologique ou juridique, et de recueillir des données sur les attentes, les perceptions et les besoins des participantes.

Enfin, un focus groupe réunissant six femmes survivantes de violences a été organisé, leur âge entre 30 à 45 ans et avec des niveaux scolaires diversifiés (primaire, collège, baccalauréat et licence en droit). Le choix a été réalisé, en se basant sur deux critères : des participantes déjà accompagnées juridiquement et/ou psychologiquement et des participantes disponibles. Ce focus groupe a permis d'analyser les interactions entre les femmes, d'explorer leurs

² - La traduction, la reformulation et la révision linguistique de cet article ont été réalisées avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT. Ces outils n'ont été mobilisés qu'à des fins de clarification syntaxique, d'harmonisation stylistique et d'optimisation de la lisibilité rédactionnelle. OpenAI. (2025). ChatGPT (version GPT-4o) [Grand modèle de langage]. <https://chat.openai.com/>

perceptions et vécus, d'identifier leurs besoins prioritaires, d'évaluer leur satisfaction vis-à-vis des services reçus et de recueillir leurs suggestions pour améliorer le processus d'accompagnement.

Tout au long de ce travail, nous avons respecté avec rigueur les principes éthiques de la recherche. Les entretiens et les séances d'écoute ont été conduits dans un langage neutre, sans jugement, et dans le respect de la dignité et du droit au silence des bénéficiaires. L'écoute active, l'empathie et le secret professionnel ont été systématiquement appliqués. Le consentement éclairé a été obtenu avant chaque entretien ou séance collective, et les modalités d'utilisation des données ont été clairement expliquées. Les enregistrements n'ont été réalisés que lorsque les participantes y ont consenti, et ont été supprimés après analyse. L'anonymat et la confidentialité ont été scrupuleusement respectés.

L'analyse des données a été réalisée à partir d'une approche thématique, facilitée par l'utilisation d'Excel. Les thèmes principaux retenus concernaient le fonctionnement du processus d'accompagnement psycho-juridique, l'évaluation de son efficacité, ainsi que l'identification des limites et des contraintes rencontrées.

Résultats et analyse des données :

Afin de répondre à la problématique de recherche, cette section présente les principaux résultats obtenus, organisés en trois axes. Elle expose d'abord l'analyse du déroulement du processus d'accompagnement psycho-juridique des femmes survivantes de violence, puis évalue l'efficacité de ce dispositif, avant d'identifier les limites structurelles, institutionnelles ou contextuelles qui entravent son plein déploiement.

1. Analyse du fonctionnement du processus d'accompagnement psycho-juridique :

1.1 L'écoute :

Au sein de l'UAF, le processus d'accompagnement psycho-juridique des femmes survivantes de violence débute par l'écoute active, considérée comme la pierre angulaire de la relation d'aide. Cette activité, permanente et fondamentale, est assurée par Madame X, assistante sociale disposant de vingt années d'expérience dans le domaine associatif.

D'après nos observations, dès leur arrivée à l'association, les femmes bénéficiaires sont accueillies chaleureusement et guidées vers la salle d'attente. Rapidement, elles sont invitées au bureau d'écoute. Lors de ces séances, l'assistante sociale fait preuve de disponibilité, d'attention et d'une écoute attentive. Elle interagit avec la femme, ou parfois avec les membres de sa famille (père, mère, enfants), afin d'identifier ses besoins et de déterminer comment l'association peut intervenir dans sa situation.

Les demandes émanent généralement des femmes elles-mêmes ou de leur entourage. Elles peuvent être orientées vers l'association via Internet, par le bouche-à-oreille d'anciennes bénéficiaires ou par des institutions comme la police ou le tribunal. Toutes les informations recueillies sont consignées dans un formulaire rempli au cours de la séance, accompagné d'une photocopie de la carte nationale de la bénéficiaire. Ce formulaire comprend des données personnelles (nom, numéro de carte, niveau scolaire, type de violence subie), des informations sur l'auteur des violences (nom, âge, niveau scolaire, profession) et des

indications sur les procédures envisagées ou l'intervention sociale que l'association pourrait mettre en place.

Nos observations ont mis en évidence plusieurs constantes dans le déroulement des séances : Usage récurrent de références religieuses, parfois pertinentes mais parfois décalées ou inadaptées ; Décisions hâtives ou insuffisamment réfléchies dans certains cas, pouvant exposer la femme à des risques supplémentaires. Par exemple, conseiller à une femme de porter plainte sans qu'une protection efficace soit assurée, alors qu'elle vit toujours avec l'agresseur, peut s'avérer dangereux.

En revanche, Madame X s'attache généralement à impliquer la femme dans les décisions, en lui expliquant les différentes procédures possibles, en demandant son consentement éclairé et en lui laissant le temps de réfléchir. Dans des situations complexes, elle peut différer la décision finale afin de consulter la directrice ou la présidente de l'association pour déterminer l'intervention la plus adéquate. Toutefois, l'absence de mobilisation de réseaux externes en cas de manque de ressources internes (hébergement pour les femmes survivantes de violence en situation de danger, par exemple) constitue une limite notable.

Une autre observation récurrente concerne le profil des bénéficiaires. Beaucoup arrivent après plusieurs années de souffrance, avec une idée précise de ce qu'elles attendent de l'association, mais rencontrent des difficultés à prouver la violence psychologique subie. S'ajoutent à cela l'ignorance des droits, une méconnaissance des lois, une dépendance financière ou des emplois précaires, qui compliquent les démarches. Les violences concernent des femmes de tous âges (13 à 68 ans), de toutes catégories socioprofessionnelles (étudiantes, enseignantes, employées de maison, femmes au foyer, etc.) et de tous niveaux d'instruction (analphabètes, niveau primaire, baccalauréat, universitaire). Les auteurs des violences sont le plus souvent des hommes proches de la victime (mari, ex-mari, compagnon, collègue, employeur, voisin, etc.), mais aussi, dans certains cas, des femmes alliées à ces hommes (mère, sœur, deuxième épouse).

Beaucoup de bénéficiaires arrivent avec des attentes parfois en décalage avec les moyens de l'association. En réponse, l'assistante sociale clarifie les missions et les limites d'intervention de l'UAF. Un service d'écoute téléphonique est également proposé pour celles qui ne peuvent pas se déplacer ou qui souhaitent obtenir des informations préalables.

L'assistante sociale adapte son aide aux spécificités de chaque situation : rédaction de plaintes liées aux violences, demandes en cas de divorce ou de pension alimentaire, ou prise de rendez-vous avec la responsable de l'accompagnement psycho-juridique (Madame Y). Lorsque les femmes hésitent à se livrer complètement par peur ou par honte, Madame X utilise des techniques de questionnement et de clarification pour instaurer une relation de confiance et de sécurité.

1.2 Critères d'intervention :

Les critères d'intervention, décrits par Madame X (Interviewée 1), Madame Y (Interviewée 2) et la directrice de l'association (Interviewée 3), convergent : « *Nous n'intervenons pas auprès des bénéficiaires qui ont déjà un avocat chargé de leur situation ou dont l'enquête est déjà en cours* » (Directrice de l'association, entretien individuel, mai 2024).

En pratique, ces conditions ne sont pas toujours respectées. Dans certaines situations graves ou complexes, l'assistante sociale peut intervenir en cours de procédure, orienter la femme ou différer l'intervention jusqu'à la délivrance d'une décision judiciaire.

1.3 Qualités des intervenantes :

Les qualités attendues des intervenantes sont largement partagées par les interviewées : « *La connaissance des lois, la capacité d'écoute et la patience sont nécessaires* » (Madame X, entretien individuel, avril 2024).

Les connaissances juridiques sont jugées indispensables pour répondre efficacement aux besoins des bénéficiaires. La présidente de l'association encourage régulièrement les intervenantes à actualiser leurs savoirs. La solidarité interne entre les membres de l'UAF constitue également un atout, chaque membre consultant ou déléguant si nécessaire, dans une logique de collaboration.

Cependant, des limites éthiques sont parfois observées : absence de neutralité, jugements implicites ou usage inapproprié de références religieuses qui peuvent mettre mal à l'aise certaines bénéficiaires. Ces situations soulignent la tension entre empathie et professionnalisme, et la nécessité d'une posture réflexive.

1.4 Déroulement des séances et respect des principes éthiques :

Les propos des intervenantes convergent pour décrire le processus : « *Nous écrivons la demande à la femme en cas de divorce ou de pension alimentaire, et nous rédigeons la plainte en cas de violence* » (Madame X, entretien individuel, avril 2024). Les formulaires remplis lors des séances constituent des documents centraux, à la fois pour l'intervention sociale et pour la production de rapports ou d'études de terrain.

Le respect de la décision finale de la bénéficiaire est une constante, sauf en cas de violences graves nécessitant une action urgente : « *Nous respectons la décision finale et le choix de la femme, sauf en cas de violence physique urgente et grave, où nous lui suggérons de porter plainte le plus vite possible* » (Madame X, entretien individuel, avril 2024).

Toutefois, certaines pratiques soulignent des tensions éthiques : décisions prises sans analyse approfondie des risques, absence de codage des données personnelles dans les formulaires et base de données (bien que protégée par un mot de passe), ce qui remet en question le respect de l'anonymat, même si la confidentialité est maintenue.

En synthèse, les propos des interviewées révèlent une forte concordance et une coordination efficace autour de l'activité d'écoute, confirmant son rôle central et durable dans le fonctionnement de l'association. L'écoute active peut déboucher sur un accompagnement psycho-juridique ou se limiter à une orientation ou à une information.

1.5 L'accompagnement psycho-juridique :

L'accompagnement psycho-juridique est coordonné par Madame Y, psychologue bénévole et coordinatrice du projet, et se divise en deux volets : l'accompagnement juridique et l'accompagnement psychologique. Ces deux volets peuvent être menés conjointement ou séparément, selon les besoins de la bénéficiaire.

L'accompagnement juridique s'inscrit dans le cadre du projet « Aïda », financé par l'Union Européenne. Selon *Madame Y*, l'UAF peut intervenir auprès de toute femme subissant une violence basée sur le genre, quel qu'en soit le type. Toutefois, le critère principal retenu est la vulnérabilité financière : « *Un seul critère est la capacité financière, si la femme ne peut pas payer les frais des procédures judiciaires* » (*Madame Y*, entretien individuel, avril 2024).

Cette condition est confirmée par *Madame X* et la directrice de l'association, qui ajoutent que la rédaction d'une plainte au nom de l'association entraîne généralement un accompagnement juridique, notamment dans les situations de violence grave ou complexe nécessitant la présence de l'UAF comme partie soutenance.

Des exceptions existent toutefois : par exemple, une femme titulaire d'un diplôme de doctorat, victime de violences physiques, psychologiques et économiques, a bénéficié de l'accompagnement de l'UAF malgré l'absence de critères financiers. Dans ce cas, l'association a rédigé la plainte et l'a accompagnée au tribunal, sans toutefois prendre en charge les frais de transport ou de procédure.

Le processus d'accompagnement juridique commence toujours par une séance d'écoute afin de recueillir des données détaillées sur la situation de la bénéficiaire. Si une précarité financière est identifiée comme un obstacle aux démarches juridiques, *Madame X* contacte *Madame Y* et informe également la directrice. Les formulaires des bénéficiaires correspondant aux critères de vulnérabilité sont transmis à la coordinatrice, qui procède à une sélection complémentaire après un entretien téléphonique de confirmation.

Après validation, la bénéficiaire est convoquée pour un second rendez-vous et doit fournir les documents suivants, selon les procédures envisagées (divorce, pension alimentaire, dépôt de plainte, etc.) : Photocopie légalisée de la carte nationale ; Copie légalisée du contrat de mariage ; Copies des actes de naissance des enfants, le cas échéant ; Attestations scolaires des enfants ; Pièces médicales, en cas de maladie ou de handicap ; Certificat médical en cas de violences physiques ou psychologiques graves.

Une fois le dossier complété, *Madame X* rédige la plainte ou la demande au nom de l'UAF, puis accompagne la femme au tribunal pour le dépôt des documents. *Madame Y* insiste sur l'importance de la sécurité lors de ces déplacements : « *L'accompagnement doit être sécurisé, surtout au niveau du moyen de transport* » (*Madame Y*, entretien individuel, avril 2024). Cependant, nos observations montrent des écarts entre les pratiques et les procédures annoncées. Dans certains cas, l'accompagnement physique n'est pas systématique, certaines bénéficiaires recevant uniquement une aide financière pour couvrir les frais, sans accompagnement au tribunal.

L'absence actuelle d'un avocat bénévole constitue également une limite. Les bénéficiaires expriment fréquemment le souhait de bénéficier d'une assistance juridique directe, comme cela était possible auparavant, dans l'association.

Concernant le suivi, les discours des intervenantes divergent : certaines affirment maintenir un contact régulier, tandis que la directrice précise : « *Nous maintenons le suivi avec la femme, par téléphone et aussi par des réunions de groupe organisées chaque mois au sein de l'association* » (Directrice de l'association, entretien individuel, mai 2024).

Nos observations révèlent cependant que ces réunions n'ont pas eu lieu durant la période d'enquête, leur suspension ayant été justifiée par des contraintes personnelles et sanitaires de la directrice. Le suivi s'effectue donc principalement par téléphone ou à l'initiative des bénéficiaires, ce qui génère une inégalité dans l'accompagnement post-procédure.

L'accompagnement psychologique, bien que distinct du volet juridique, est considéré comme un service permanent de l'association. Il peut être initié à la demande de la bénéficiaire ou sur proposition de la personne chargée de l'écoute : « *Soit la femme le demande, soit la personne chargée de l'écoute lui propose le soutien psychologique* » (Madame Y, entretien individuel, avril 2024).

Le processus commence par une première séance d'écoute consacrée à l'exploration de la situation psychologique de la femme. Lors d'une deuxième rencontre, un programme d'intervention personnalisé est élaboré conjointement : « *La première séance est consacrée à l'écoute, et la deuxième, nous créons ensemble un programme d'intervention adapté* » (Madame Y, entretien individuel, avril 2024).

Avant mars 2024, des séances gratuites et individuelles étaient assurées chaque mercredi par une psychologue bénévole, accueillant 5 à 6 femmes par jour pour des consultations de 30 à 40 minutes. Après le départ de cette professionnelle, ce service a été interrompu, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle psychologue, Madame Y. Nos observations indiquent que plusieurs bénéficiaires se sont présentées sans trouver de psychologue disponible, dans l'association. Depuis quelques semaines, avant la fin de notre enquête, Madame Y a commencé à réorganiser ce service en faveur des bénéficiaires, en proposant désormais trois jours de consultation par semaine (lundi, mercredi et vendredi), exclusivement sur rendez-vous.

Les observations et les entretiens convergent sur plusieurs points :

- La dépression est le trouble le plus fréquemment observé, souvent aggravée par l'analphabétisme, la dépendance financière, ou la charge familiale.
- La dégradation de l'estime de soi est quasi systématique, y compris chez des femmes disposant d'un niveau scolaire élevé ou de professions valorisées.
- La violence psychologique et la manipulation sont particulièrement destructrices, affectant profondément la santé mentale des bénéficiaires.

Les intervenantes, au fil de leur pratique, développent une posture réflexive qui enrichit leurs interventions et leur capacité d'adaptation. Elles tirent de chaque situation rencontrée des apprentissages utiles pour améliorer leurs pratiques.

En ce qui concerne les représentations et attentes des bénéficiaires, les femmes perçoivent souvent l'intervenante comme « celle qui va leur sauver la vie », ce qui place sur cette dernière une charge émotionnelle considérable. Par ailleurs, des différences générationnelles sont observées :

- Les femmes des générations nées à la fin des années 1980 et au début des années 1990 se montrent plus hésitantes à dénoncer les violences, en raison de la crainte du jugement social.
- Les jeunes femmes, en revanche, osent davantage engager des démarches, déconstruisant progressivement les stéréotypes autour du divorce ou de la maternité célibataire.

Toutefois, des freins structurels persistent, tels que la dépendance financière, l'instabilité professionnelle et le coût de la vie, qui limitent la capacité de nombreuses femmes à se détacher des situations de violence.

Le suivi psychologique varie selon les situations : certaines bénéficiaires sont régulièrement contactées par la psychologue, tandis que dans d'autres cas, le maintien du lien dépend de l'initiative des femmes. Comme le confirme Madame Y : « *Je maintiens le suivi avec la patiente, selon la nécessité* » (Madame Y, entretien individuel, avril 2024).

Pour conclure ce premier axe, le processus d'accompagnement psycho-juridique de l'UAF repose sur une articulation entre l'écoute, l'accompagnement psychologique et, lorsque les conditions le permettent, l'accompagnement juridique. Si les pratiques observées sont globalement alignées avec les indicateurs théoriques définis dans la littérature - respect de la perception de la bénéficiaire, implication dans les décisions, confidentialité -, des écarts subsistent : absence de réflexion stratégique dans certaines interventions, manque de mobilisation de réseaux extérieurs, inégalités dans le suivi post-intervention.

Malgré ces limites, ce dispositif constitue un soutien essentiel pour des femmes confrontées à des violences multiformes, en leur offrant un espace d'écoute, de reconnaissance et de premières pistes d'action, adaptées à leurs contraintes.

2. Analyse de l'efficacité du processus d'accompagnement psycho-juridique :

Cet axe s'attache à l'analyse de l'efficacité du processus d'accompagnement psycho-juridique des femmes survivantes de violences basées sur le genre, à partir des données recueillies lors du focus groupe. Cette méthode a permis de dégager des résultats organisés selon trois sous-axes : la perception de la violence ; les expériences vécues ; l'efficacité du processus d'accompagnement psycho-juridique, ainsi que les besoins et attentes exprimés vis-à-vis de l'association.

Les analyses montrent que les participantes se répartissent en trois groupes selon leur évaluation du processus : un groupe considérant le processus efficace ; un groupe le jugeant peu efficace ; un groupe le percevant comme impuissant.

L'examen détaillé de chaque sous-axe permet de mieux comprendre cette diversité de perceptions.

2.1 Perception de la violence :

Les témoignages recueillis montrent que, pour plusieurs participantes, la violence a profondément bouleversé leur vie. Les participantes 1, 4 et 6 décrivent des expériences destructrices ayant marqué durablement leur parcours. Deux d'entre elles relatent avoir subi différentes formes de violence de la part de plusieurs acteurs, y compris des proches ou des institutions judiciaires.

La participante 2 définit la violence comme une situation d'impuissance : « *La violence, c'est quand tu n'as aucune capacité à te défendre, surtout la violence verbale* » (Participante 2, focus groupe, mai 2024).

Concernant la perception des auteurs de violences, deux profils apparaissent :

- Premier profil : trois participantes (1, 5 et 6) expliquent ne pas avoir anticipé la violence au début de leur relation avec leur partenaire. Elles soulignent que ce dernier paraissait « différent » au départ et qu'elles nourrissaient des attentes importantes vis-à-vis du mariage ou de la relation.
- Deuxième profil : trois autres participantes (2, 3 et 4) expriment des sentiments contrastés. L'une éprouve encore de l'empathie pour son ex-mari, l'autre déplore le manque de soutien maternel après son divorce, et la troisième considère l'agresseur comme « destructeur » et « inhumain ».

2.2 Expériences vécues et accès à la justice :

Lors du focus groupe, les femmes ont décrit leurs parcours de violence et les démarches entreprises, notamment en lien avec la justice. Les données révèlent :

- Une méconnaissance généralisée des procédures juridiques avant d'entamer les démarches ;
- Une conviction partagée que chaque citoyen.ne devrait être sensibilisé.e aux droits et aux textes légaux.

Trois profils émergent :

- 1 **Stagnation et violence persistante** : les participantes 5 et 6 décrivent des situations inchangées, marquées par des violences continues, y compris institutionnelles, malgré les démarches entreprises.
- 2 **Inégalités d'accès à la justice** : certaines participantes soulignent les obstacles rencontrés par les mères célibataires ou les femmes survivantes de violence, aggravés par les limites du Code de la Famille (Moudawana 2004).
- 3 **Facilitation grâce à l'association** : une participante souligne le rôle clé de l'UAF dans son parcours judiciaire : « *L'association m'a facilité cet accès, je suis analphabète, je me suis sentie faible et ignorante face aux procédures judiciaires* » (Participante 2, focus groupe, mai 2024).

Ces constats soulignent que l'accès à la justice dépasse la simple ouverture d'une procédure : il s'évalue aussi à travers la réussite du parcours judiciaire et l'obtention de résultats jugés satisfaisants. Les participantes appellent par ailleurs à une réforme profonde de la Moudawana pour une meilleure protection de leurs droits et de ceux de leurs enfants.

2.3 Impact de la violence sur les enfants :

Cinq participantes ayant des enfants ont évoqué des situations de violence physique ou psychologique vécues par ces derniers, souvent de la part du même agresseur. Quatre d'entre elles précisent que leurs enfants refusent désormais toute présence paternelle, soit par peur, soit par rejet lié à des expériences de maltraitance.

La participante 4 décrit des conséquences graves : « J'ai un enfant en situation de handicap, il a subi de la violence également, maintenant il a des problèmes auditifs » (Participante 4, focus groupe, mai 2024).

Ces récits illustrent que les enfants sont systématiquement affectés par les violences subies par leur mère, ce qui peut entraîner des troubles physiques, psychologiques, voire des comportements suicidaires.

2.4 Changement comme indicateur d'efficacité :

Les résultats du focus groupe montrent que le changement de situation constitue le principal indicateur d'efficacité pour les bénéficiaires.

- **Processus jugé efficace** : les participantes 2 et 3, ayant obtenu leur divorce grâce à l'accompagnement de l'association, continuent à solliciter l'UAF pour d'autres affaires ou pour le soutien psychologique.
- **Processus partiellement efficace** : les participantes 1 et 6, encore engagées dans des procédures, soulignent l'importance de pouvoir « revenir vers l'association », mais considèrent que les résultats restent insuffisants.
- **Processus perçu comme impuissant** : les participantes 4 et 5 estiment que leur situation est restée inchangée, en raison de limites structurelles liées aux procédures juridiques. Bien qu'elles expriment de la gratitude envers l'association, elles considèrent le processus comme insuffisant. L'absence de leur suivi régulier depuis 2022-2023 renforce ce sentiment d'incomplétude.

2.5 Vers un processus d'émancipation : besoins et attentes

La discussion sur l'efficacité a permis de faire émerger les besoins prioritaires des participantes :

- Accès à un emploi stable (Participantes 1, 2, 3 et 6), pour atteindre une autonomie financière ;
- Accompagnement juridique renforcé et présence d'un.e avocat.e dédié.e (Participantes 4 et 5) ;
- Soutien psychologique (Participantes 4 et 5) ;
- Création ou renforcement d'un réseau communautaire ou amical (Participante 2).

Ces besoins traduisent une forte demande d'autonomisation économique et sociale, perçue comme une étape indispensable vers l'émancipation. Certaines participantes formulent également des attentes sociétales et institutionnelles, telles que :

- La déconstruction des stéréotypes autour des femmes divorcées ou des mères célibataires ;
- La reconnaissance et le respect des personnes en situation de handicap ;
- Un meilleur encadrement du versement des pensions alimentaires ;
- Une prise en charge des violences psychologiques post-divorce.

Pour conclure ce deuxième axe, l'analyse des données issues du focus groupe, des observations et des entretiens révèle des tendances convergentes :

- Les femmes arrivent souvent épuisées et désespérées, après avoir subi des violences multiples qui affectent leur bien-être et celui de leurs enfants.

- L'ignorance des textes légaux et des procédures représente une forme supplémentaire de violence, en exposant les survivantes à des blocages ou à des manipulations de la part des agresseurs.
- L'association joue un rôle de facilitateur, mais ses moyens limités et les contraintes juridiques externes freinent l'efficacité du processus.
- Les indicateurs d'efficacité sont partagés par les bénéficiaires et les intervenantes : la cessation des violences et l'obtention des droits constituent des critères de réussite. Toutefois, les résultats montrent que cette efficacité demeure relative, souvent freinée par des facteurs extérieurs au contrôle de l'association.

Enfin, les besoins exprimés par les participantes - soutien juridique, accompagnement psychologique, accès à l'emploi et espaces de soutien collectif - soulignent la nécessité de consolider et diversifier les services de l'UAF pour mieux répondre aux attentes des femmes survivantes de violence basée sur le genre.

3. Analyse des limites du processus d'accompagnement psycho-juridique :

Ce troisième axe s'attache à analyser les limites du processus d'accompagnement psycho-juridique en croisant plusieurs sources : les propos des intervenantes (la personne chargée de l'écoute, la coordinatrice de projet et la directrice) ; les témoignages des participantes du focus groupe ; les observations et entretiens réalisés durant les séances d'écoute animées.

3.1 Limites identifiées par les intervenantes :

Les intervenantes interrogées soulignent des limites diverses mais complémentaires. Selon la personne chargée de l'écoute, les principaux obstacles concernent « *la longueur et la complexité des procédures, ainsi que les limites de certains textes juridiques liés au Code de la Famille (2004)* » (Entretien, avril 2024). La coordinatrice de projet ajoute que cette complexité entraîne souvent « *la peur des femmes ou leur désistement, les amenant parfois à abandonner totalement leurs démarches* » (Entretien, avril 2024).

Ces propos recourent nos observations : la lenteur et la lourdeur des procédures génèrent un sentiment de méfiance et de découragement vis-à-vis de la justice. Certaines femmes finissent par croire que leur situation n'évoluera jamais favorablement, ce qui limite l'accès effectif à leurs droits. Ces difficultés se manifestent particulièrement dans :

- La notification des conjoints dans les procédures de divorce ou de pension alimentaire ;
- La charge de la preuve difficile, pour les violences psychologiques, verbales ou sexuelles dans le cadre conjugal ;
- La manipulation des procédures par certains agresseurs grâce à des réseaux ou à des connaissances juridiques.

Pour la directrice de l'UAF, d'autres freins plus structurels aggravent ces difficultés :

- **La régression des mentalités chez les jeunes**, freinant leur engagement bénévole malgré les formations proposées par l'association ;
- **La persistance des mentalités sexistes** dans certaines institutions judiciaires, où juges et avocats peuvent eux-mêmes constituer des obstacles supplémentaires à l'obtention des droits des femmes.

Elle insiste toutefois sur la volonté des militantes de continuer à guider et accompagner les bénéficiaires malgré ces résistances systémiques, dénonçant une « violence légitime » tolérée par certains mécanismes juridiques et sociaux. Parmi les exemples cités :

- La marge de manœuvre laissée aux juges pour autoriser le mariage des mineures,
- L'application inconstante de l'aide judiciaire,
- Les retards dans le versement des pensions alimentaires,
- L'absence de sensibilisation des femmes à leurs droits,
- La pauvreté et la distance géographique des tribunaux.

L'exemple d'une femme sollicitant une pension alimentaire illustre ce problème : des délais excessifs dans la notification du mari peuvent priver la famille de ressources pendant plusieurs mois, exposant les enfants à des situations de déscolarisation ou de marginalisation. Ce type de « violence juridique tolérée » est perçu par l'UAF comme une atteinte majeure aux droits fondamentaux.

3.2 Limites relevées par les bénéficiaires :

Les participantes du focus groupe confirment que certaines attentes ne sont pas satisfaites, principalement à cause de contraintes budgétaires limitant les actions de l'association. L'absence d'un.e avocat.e dédié.e pour l'orientation et le suivi juridique est fréquemment citée comme un besoin urgent.

Nos observations soulignent également que : dans certaines familles, des pressions s'exercent pour réconcilier la victime avec l'agresseur ; dans d'autres cas, la dénonciation entraîne une nouvelle forme de violence intrafamiliale, aggravant la vulnérabilité des femmes.

Le manque de structures d'hébergement sécurisées constitue un autre frein majeur, particulièrement pour les femmes sans soutien familial ou ressources financières. *Madame X* rappelle qu'un centre d'hébergement existait à UAF Rabat il y a plus de cinq ans, avant sa fermeture pour des raisons budgétaires.

Enfin, l'absence de réseautage institutionnel ou communautaire limite la capacité de l'UAF à explorer des solutions adaptées dans des situations complexes.

3.3 Limites liées au volet psychologique :

Selon *Madame Y*, le désengagement des patientes peut constituer un obstacle au bon déroulement des accompagnements psychologiques. Toutefois, nos observations montrent que ce facteur est souvent conjugué à des limites internes, comme l'absentéisme de la psychologue ou la reprogrammation répétitive des séances de soutien psychologique, qui compromet la régularité et l'efficacité des suivis.

Pour conclure ce troisième axe, les limites du processus peuvent être regroupées en deux catégories :

a) Limites internes

- Manque d'assistante sociale qualifiée,
- Contraintes financières limitant le recrutement ou l'extension des services,

- Absentéisme ou engagement insuffisant de certaines intervenantes,
- Absence d'un système de suivi structuré pour certaines bénéficiaires,
- Manque d'hébergement.

b) Limites externes

- Complexité et lenteur des procédures judiciaires,
- Failles et ambiguïtés du Code de la Famille (Moudawana 2004),
- Manque de protection pour les femmes dénonçant la violence,
- Influence négative des mentalités patriarcales dans les institutions et dans certaines familles,
- Absence de foyers sécurisés pour les femmes en danger,
- Vulnérabilité économique et sociale des bénéficiaires, limitant leur capacité à poursuivre les démarches.

Conclusions :

Cette recherche a permis de mettre en lumière la complexité et la spécificité du dispositif d'accompagnement psycho-juridique des femmes survivantes de violences basées sur le genre au sein de l'Union de l'Action Féministe à Rabat. Les résultats confirment que l'accompagnement combiné, associant soutien psychologique et appui juridique, constitue un levier essentiel pour améliorer l'accès à la justice et offrir un espace de reconstruction psychique aux victimes. Toutefois, plusieurs obstacles structurels, financiers et culturels limitent fortement l'efficacité et la continuité de ce dispositif, en particulier le manque de ressources humaines et financières, la faible coordination entre les différents volets d'accompagnement et les résistances sociales liées aux normes patriarcales.

Les hypothèses formulées ont globalement été confirmées, notamment en ce qui concerne l'importance de l'accompagnement psycho-juridique pour les survivantes, ainsi que les freins multiples qui entravent son plein déploiement. L'étude a aussi révélé que la perception de l'efficacité des dispositifs varie selon le profil socioculturel des bénéficiaires, ce qui souligne la nécessité d'une approche différenciée, intersectionnelle et adaptée aux besoins spécifiques. La problématique posée trouve ainsi une réponse nuancée : si le dispositif associatif de l'UAF constitue une avancée significative, il reste perfectible pour répondre de façon plus inclusive et durable aux défis posés par les violences de genre au Maroc.

En termes de perspectives, cette recherche ouvre plusieurs pistes futures importantes. Il conviendrait d'approfondir les études sur les modalités précises d'articulation entre psychologique et juridique, afin de renforcer leur cohérence et leur complémentarité. De plus, une attention plus grande devrait être portée aux contextes socio-culturels qui influent sur la réception et l'efficacité des dispositifs. Enfin, des recherches comparatives entre différentes associations et régions du Maroc pourraient enrichir la compréhension des bonnes pratiques et des leviers d'amélioration au niveau national.

Bibliographie :

Barreyre, J. -Y. (dir.), et al. (1995). Dictionnaire critique d'action sociale. Bayard.

Beaulieu, M. & Lussier-Therrien, M. (2016). L'agression sexuelle envers les aînées : un problème social en mal de reconnaissance. *Recherches féministes*, 29(2), 199–213. <https://doi.org/10.7202/1038727ar>

Bergeron, M., Lavoie Mongrain, C., Hébert, M. & Julien, M. (2022). Portrait des expériences de violences sexuelles intrafamiliales et extrafamiliales dévoilées par les femmes fréquentant des centres d'aide au Québec. *Service social*, 68(2), 15–28. <https://doi.org/10.7202/1101454ar>

Bucaille, L. (2013). Femmes à la guerre. Égalité, sexe et violence. *Critique internationale*, 60, 9-19. <https://doi.org/10.3917/crri.060.0009>

Coltier, D., Dendale, P. & De Brabanter, P. (2009). La notion de prise en charge : mise en perspective. *Langue française*, 162(1), 3-27. <https://doi.org/10.3917/lf.162.0003>

DELAGE, P. (2018). Produire de la compassion. L'accompagnement des victimes de violences conjugales en France et aux États-Unis. *Revue internationale de politique comparée*, 25(3), 51-70. <https://doi.org/10.3917/ripc.253.0051>.

Derdar, M. (2017). Gender and verbal violence: A form of psychological abuse in Moroccan popular culture. *Sciences, Langage et Communication*, 1(3). <https://revues.imist.ma/index.php/SLC/article/download/10156/5961>

Dölemeyer, A., et Leser, J. (2021). Entre coopération et conflit. *Cultures & Conflits*, (122), 19-32. <https://doi.org/10.4000/conflits.22882>

Frères Des Hommes. (1965). L'accompagnement post-formation : Le suivi. *Atelier de la Transformation Sociale*. Consulté le 30 août 2025 à l'adresse <https://atelier.fdh.org/fr/passer-a-l-action/nos-outils/accompagner/article/l-accompagnement-post-formation-le-suivi>

HATTABI , J. , & FATH , R. (2023). Analyse Empirique de la Violence Conjugale chez les Femmes Précaires au Maroc Accueillies dans un Centre d'Assistance. *Revue Internationale Du Chercheur*, 4(3). <https://revuechercheur.com/index.php/home/article/view/669>

Herman, E. (2012). Paradoxes du travail social au sein des associations de lutte contre les violences conjugales. *Informations sociales*, (169), 116-124. <https://doi.org/10.3917/inso.169.0116>.

L'internaute. (2024). Aide juridique. Dans *Dictionnaire de L'internaute*. Consulté le 30 mai 2024, à l'adresse <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/aide-juridique/>

L'internaute. (2024). Prise en charge. Dans *Dictionnaire de L'internaute*. Consulté le 30 mai 2024, à l'adresse <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prise-en-charge/>

La langue française. (2015). Prise en charge. Dans *Dictionnaire de la langue française*. Consulté le 30 mai 2024, à l'adresse <https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/prise-en-charge>

Lamboley, M., Jimenez, E., Cousineau, M.-M. & Pontel, M. (2014). L'approche intersectionnelle pour mieux comprendre le mariage forcé de femmes immigrantes à Montréal. *Nouvelles pratiques sociales*, 26(2), 127–141. <https://doi.org/10.7202/1029266ar>

Lamboley, M., Pelland, M.-A. & Goguen, C. (2022). Les gardiennes de l'honneur : entre victimes et agentes de contrôle coercitif dans des communautés patriarcales. *Criminologie*, 55(1), 35–59. <https://doi.org/10.7202/1089728ar>

Larousse. S. d. Accompagnement. Dans *Dictionnaire Larousse*. Consulté le 30 mai 2024, à l'adresse <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/accompagnement/469>

Le Robert. (s. d.). Accompagnement. Dans *Le Robert*. Consulté le 30 août 2025, à l'adresse <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/accompagnement>

Le Robert. (s. d.). Suivi. Dans *Le Robert*. Consulté le 30 mai 2024, à l'adresse <https://dictionnaire.lerobert.com/google-dictionnaire-fr?param=suivi>

M'Chichi, H. A. (2016). Printemps démocratique et évolutions du féminisme au Maroc. In G. Gillot & A. Martinez (éds.), *Femmes, printemps arabes et revendications citoyennes* (p.1). IRD Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.8698>

Massoui, S., & Séguin, M. (2020). Enquêter sur la violence conjugale au Maroc : les défis d'un féminisme intersectionnel du positionnement. *Recherches qualitatives*, 39(1), 107–129. <https://doi.org/10.7202/1070018ar>

Monqid, S. (2012). Violence against women in public spaces: the case of Morocco. *Égypte/Monde arabe*, (9). <https://doi.org/10.4000/ema.3011>

Naciri, R. (2014). Le mouvement des femmes au Maroc. *Nouvelles Questions Féministes*, 33, 43-64. <https://doi.org/10.3917/nqf.332.0043>

Prigent, P. G. (2024). Écouter et comprendre les femmes victimes de violence conjugale : décentrement, éthique de l'inquiétude et stratégies d'adaptation. *Socio-logos*, (20). <https://doi.org/10.4000/socio-logos.6718>

Raban, C. (2017). Violences sexuelles faites aux femmes : un constat inquiétant. *Le Portique*, (39-40). <https://doi.org/10.4000/leportique.3676>

Scotto d'Apollonia, C. (2009). *L'accompagnement psychologique*. <https://www.charlottescotto-psychologue.com/accompagnement-psychologique/>

Union de l'action féministe. (2016). L'union de l'action féministe. *Euromedwomen*. <https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/profile/fathiyasaidi>

WAFQUI, F., YAHYANE, A., Wafqui, O., Rhajbal, Z., & Khalis, M. (2024). Trends in Violence Against Women in Morocco: An Analysis of National Surveys from 2009 to 2020. *medRxiv*, 2024-07. <https://doi.org/10.1101/2024.07.05.24310020>

Zaim, H., Tatoglu, E. and Zaim, S. (2007), "Performance of knowledge management practices: a causal analysis", Journal of Knowledge Management, Vol. 11 No. 6, pp. 54-67.